

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

АХМЕДОВ Гайратбек

*Андижанский государственный университет, факультет
“Физической культуры и спорта” преподаватель кафедры
межфакультетской физической культуры и спорта*

ТУРГУНОВА Дильнура Маманазар кизи.

*Андижанский государственный педагогический институт
докторант (Phd)*

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЁМА МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7682494>

АННОТАЦИЯ

Данное исследование проводилось среди студенток Андижанского государственного педагогического института физической культуры, женского спорта 1 курсов. В работе был реализован метод педагогической игры. Через подвижные игры повышался интерес студентов к педагогическим знаниям, развивались педагогические возможности и техника приема и передачи мяча во время игры в баскетбол.

Ключевые слова: народные игры, секундомер, быстрота, личность.

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot Andijon davlat pedagogika instituti jismoniy madaniyat xotin qizlar sporti yoʻnalishi 1- bosqich talaba qizlari oʻrtasida olib borildi. Tadqiqotda pedagogik oʻyin usuli amalga oshirildi. Harakatli oʻyinlar orqali talabalarni pedagogik bilimlarga qiziqishlari ortdi, pedagogik imkoniyatlari hamda basketbol oʻyin jarayonida toʻpni qaʻbul qilish, toʻpni uzatish texnikasi rivojlandi.

Kalit soʻzlar: xalq oʻyinlari, sekundomer, tezlik, shaxsiyat.

ANNOTATION

This research was conducted among female students of Andijan State Pedagogical Institute of physical culture, women's sports, 1st stage. The pedagogical game method was implemented in the study. Through dynamic games, the students' interest in pedagogical knowledge increased, pedagogical possibilities and the technique of receiving the ball and passing the ball during the basketball game were developed.

Key words: folk games, stopwatch, speed, personality.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вопрос создания необходимых условий для здорового развития учащихся с физической, умственной и эмоциональной точек зрения считается приоритетным вопросом будущего любого общества.

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в 2017-2021 годах Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 июня 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» способствует пропаганде здорового образа жизни в нашем обществе, создавая благоприятные условия для регулярного занятия физической культурой и массовым спортом населения, особенно подрастающего поколения, укрепить силу воли и возможности молодежи через спортивные соревнования к мужеству и патриотизму. Проводится большая масштабная работа, направленная на их развитие, а также планомерная организация отбора талантливых спортсменов среди молодежи, дальнейшее развитие физической культуры и массового спорта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Исследование проводилось среди студенток Андижанского государственного педагогического института физической культуры, женского спорта, 1 курсов. В исследовании реализовано 2 метода педагогической игры. Были представлены результаты экспериментов.

2. Полученные результаты и их анализ

3. Ниже приведены показатели педагогического мастерства учащихся посредством национальных игр.

4. Андижанский государственный педагогический институт, физическая культура, женский спорт, 1-й этап: В народные игры студенток совершенствовались правильную передачу мяча во время игры в баскетбол посредством подвижной игры «Подвесь мяч». деятельность контролировалась.

ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА БАСКЕТБОЛЬНОГО МЯЧА В ИГРЕ БАСКЕТБОЛ

Джеймс Нейсмит, учитель физкультуры, придумал новую игру в 1891 году, чтобы заинтересовать учеников спортивной школы в Массачусетсе (США). В этой игре мяч был сыгран и брошен в корзину, расположенную выше. Поэтому игра и получила название баскетбол (англ. Basket-basket, мяч-мяч). Новая игра быстро стала популярной, потому что это было весело. Есть сведения, что баскетбол начал распространяться в Узбекистане в 1913-1914 гг. Но в нашей стране баскетбол по-настоящему начал развиваться только после 1920-х годов. Баскетбольный матч проводится в 4 тайма по 10 минут в течение 40 минут с 5 игроками на площадке, включая 12 игроков в качестве резерва. В этой игре самое главное передать мяч партнеру, получить его, а не передать сопернику.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «УДЕРЖАНИЯ МЯЧА»

всего 12 девушек Андижанского государственного педагогического института факультета физкультуры женского спорта, 1 курсов стоят по кругу. В кругу 3 девушки. 3 студентки из всех сил стараются поймать мяч. 12 игроков передают мяч друг другу по кругу. Студентка, допустившая ошибку или передавшая мяч всем трем девочкам, меняется местами с девочкой посередине.

Обучение проводилось по 30 минут в течение 5 дней.

Таблица №1

ФИО	1.02.2023	2.02.2023	3.02.2023	4.02.2023	5.02.2023
А.Д	3	1	2	3	5
А.З		1	1	1	1
А.С	1	1	2	1	1
А.Й		1	1	1	
А.В	4	1	3	5	4
А.Х		2	1		1
В.И	1		1	2	
И.А	1	1	1	1	
И.Р	2		1	1	
И.М		1	1	3	1
И.Г		1		1	1
И.Г	3	1	5	4	3
И.Б		2	1	2	1
ЕЗ	1	2	1	5	4
М.М	1	1	3	4	2

КОМЕНТ: СТУДЕНТКА ДОПУСТИВШИЙ ОШИБКУ ПРИ ПОДАЧЕ МЯЧА КОНТРОЛИРУЕЯ

По полученным результатам видно, что в таблице указано, кто и сколько раз пропускал мяч через подвижной игры «Удержания мяча». Используя эту таблицу, мы можем проверить, кто из игроков по ошибке передает мяч во время игры в баскетбол.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из полученных результатов можно сделать выводы, что студентки Андижанского государственного педагогического института физической культуры женского спорта 1 курсов в процессе игры « Удержания мяча » ловят мяч во время игры в баскетбол, могут правильно организовать прием и передачу.

Заключение рейтинга студентов представлено на основании таблицы. В течение десяти 30-минутных тренировок проверили, кто из учеников пропускает мяч по ошибке. Целесообразно закреплять эти ошибки в процессе передачи и приема мяча многими учащимися на тренировке.

Через некоторое время становится очевидно, что они движутся в правильном направлении. Процесс передачи мяча – самый важный процесс в баскетболе, и он был правильно организован посредством этой подвижной игры.

Это исследование, в свою очередь, повышает интерес студенток к баскетболу. Это побуждает вас быть физически и психически здоровыми. Важно хорошо воспитывать детей. Для достижения высоких результатов в баскетболе правильное выполнение движений и правильная ориентация учащихся обеспечат им быстрое достижение и высокие результаты.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш.М. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень. Том 1 Ташкент Узбекистан. 2017-Б.591

2. «500 экшн-игр» Т.С. Усмонходжаев. А. Талибанов

3. А.П.Матвеев, А.Д.Новисеев «Теория и методика физического воспитания». Ташкентское издательство "Учитель", 1975 год.

Денисова Л.В., Хмельницкая И.В., Харченко Л.А. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: Учебное пособие для вузов. // Киев. - Изд-во "Олимп. л-ра", 2008. - С.7-127.

5. Баскетбол и методика его преподавания. Ю. Котлов 3.4.б

6. Развитие физических возможностей юных спортсменов. Гончарова О.В. Страница 3. 176. с.